

АЁЛЛАРИМИЗНИНГ МАМЛАКАТ ИЖТИМОЙ – СИЁСИЙ ҲАЁТИДА ТУТГАН УРНИ

Махманазарова Малика Анваровна

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети магистранти

e-mail: maxmanazarovamalika@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542923>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

“Ҳотин-қизлар ва
эркаклар тенг
ҳуқуқлидирлар”,
Адлия вазирлиги

ANNOTATSIYA

Тарихдан биламизки, аёлларнинг жамиятдаги ҳолатига муносабат турли даврларда давлат сиёсатига қараб ўзгариб келган.

Тарихдан биламизки, аёлларнинг жамиятдаги ҳолатига муносабат турли даврларда давлат сиёсатига қараб ўзгариб келган. Зеро, аёллар ҳар қандай жамиятда ҳам оиланинг асосини ташкил этган. "Аёллар бир қўли билан бешик тебратса, бир қўли билан дунёни тебратади", деган нақл бежиз айтилмаган. Шу масалага чуқурроқ ёндашадиган бўлсак, ҳар бир жамиятнинг тараққиёти, адолатлилиги ва инсонпарварлиги аёлларга бўлган муносабат билан ўлчланади. Ҳеч ўйлаб кўрганмисиз, нега баҳор фаслини аёлларга қиёслашади? Мафтункорлигу гўзалликни ўзида жамлагани учунми? Шу фаслнинг об – ҳавосидек ўзгарувчан феъл – атворга эгаллиги боисдир балки? Аёллар байрами баҳорнинг илк тароватли кунларида нишонлангани учундир? Не бўлганда ҳам аёл ҳусну латофатини баҳор гуллариغا, феъл- атворини эса об-ҳавосига қиёс этиш

мумкин. Шу ўринда бир савол пайдо бўлади. Аёлнинг эгилса-да, букилсада синмас иродаси, метин матонатини нимага менгзасак бўлади? Келинг, шу саволга бирга жавоб излаймиз. Тарихга эътибор берадиган бўлсак, ҳар бир буюк шахс ортида аёл сиймоси турганини кўраемиз. Чунки бутун бир миллатни аёл дунёга келтиради, аёл тарбиялайди. Авлодлар давомийлигини таъминлаш, фарзандлар тарбияси, рўзғор ишлари аёллар зиммасида. Ҳўш, шундай экан бугунги кун аёллари қандай бўлишлари керак? Улар доим уй – рўзғор юмушлари, фарзанд тарбияси билан машғул бўлишлари шартми? Бугунги ривожланиб бораётган асрда имконият даражаси чегараланган аёллар жуда кам менимча. Хусусан, юртимизда аёлларга берилаётган имкониятлар, улар учун яратилаётган шароитлар бунинг яққол исботи десак муболаға бўлмас. Бекорга «Ота билимли бўлса – оила билимли

бўлади, Аёл билимли бўлса олам билимли булади», дейилмаган. Юртимизда аёллар ижтимоий – сиёсий соҳаларда фаолият олиб боришлари учун ҳам кенг йўл очиб берилган. Зотан, Ўзбекистонда хотин-қизларнинг сиёсий жараёнлардаги иштироки тобора ортиб бормоқда.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг, аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги биринчи қадамларидан бири бу - Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 46-моддасида: “Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар” [1]- дея эътироф этилиши бўлди. Яна шу билан бирга, Бош қомусимизда аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги ҳақида алоҳида модда киритилган бўлиб, хотин-қизларга таълим олиш, касбий тайёрланиш, иш, меҳнат учун рағбатлантириш ва ҳизмат юзасидан кўтарилишида тенг ҳуқуқий имкониятлар яратилган. Бу билан мамлакатимизда аёллар жамиятнинг фаол аъзоси сифатида барча соҳаларда кенг қамровли иштирок этиши ҳуқуқий кафолатанди.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон тарихида илк маротаба миллий парламентда хотин-қизлар сони Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан белгиланган тавсияларга мос даражага етди. Мамлакатимиз парламенти хотин-қизлар сони бўйича дунёдаги 190 та миллий парламент ўртасида 37-ўринга кўтарилди. Шунингдек, мазкур Стратегия Пекин Декларацияси, Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция ҳамда БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларини бажаришга кўмаклашади.

БМТ Бош Ассамблеясининг 1967 йил 7 ноябрда қабул қилган Аёлларганисбатан камситишларни бартараф этиш Бутунжаҳон, Декларациясининг 1 – моддасида “Аёлларга нисбатан камситиш, уларнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқлилигини рад этиш ёки чеклашга олиб келадиган ҳолатлар қайд этилса ўз моҳиятига кўра адолатсизлик бўлиб, инсон қадр-қимматига қарши жиноят содир этилган ҳисобланади”, деб таъкидланган.

Ўзбекистонда хотин-қизларга нисбатан камситишни бартараф этиш, уларнинг тенг ҳуқуқли эканлигини таъминлаш нафақат миллий ёки ҳудудий миқёсда аҳамият касб этади, балки, айти замонда мамлакат ҳукуматининг бу борадаги устувор вазибаларига киради.

Айтиш жоизки, куни кеча Адлия вазирлиги томонидан жорий йилнинг феврал – март ойлари «Хотин – қизлар ҳуқуқлари бўйича долзарб икки ой» деб эълон килинди[2]. Бу ҳақда Адлия Вазирлиги Аҳборот Ҳизмати маълум қилди ва унда келтирилишича:

Ойликлар доирасида фқуйидагилар режалаштирилган:

- Хотин – қизлар ҳуқуқлари бўйича маълумотлар ОАВ ва ижтимоий тармоқлар орқали кенг ёритиш;
- Тадбиркор аёлларга ҳуқуқий кўмак бериш учун Савдо – саноат палатаси билан биргаликда ҳамкорлик меморандумини имзолаш;
- Масофадан бепул мавзули курсларни ташкил этиш электрон тизимида (курслар.ҳуқуқийпортал.уз) аёллар ҳуқуқига оид бепул онлайн укув курсларини ташкил этиш;

- «Хукукий ахборот минбари» рукни остида аудио подкастлар ташкилкилиш;
- Хотин – қизлар ҳуқуқлари бўйича умуммиллий имтиҳонини ўтказиш;
- Сайёр қабуллар ва бошқа тадбирлар ташкил этиш;

Бинобарин, давлатимизда аёлларнинг ҳуқуқлари ва гендер тенглигини таъминлаш борасида олиб борилаётган ислохотларнинг давоми сифатида жорий йилда бўлиб ўтган Сенатнинг XV ялпи мажлисида қабул қилинган “Ўзбекистонда 2030 йилга қадар гендер тенгликка эришиш стратегияси”ни кўришимиз мумкин. Ушбу ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Ҳотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонуни, «Барқарор ривожланиш» соҳасидаги миллий мақсадлар ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган. Сўнгги

йилларда мамлакатимизда демократик ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислохотларни амалга оширишда хотин-қизларнинг фаол иштирокини инobatга олган ҳолда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ва социал фаоллигини янада ошириш, уларнинг турли соҳа ва тармоқларда ўз қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариши учун шарт-шароит яратиш,

¹ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига сўзсиз риоя қилинишини таъминлаш, оналик ва болаликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, шунингдек, оила институтини мустаҳкамлаш борасида

кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ролини ошириш бўйича ишлар бир неча йўналишларда олиб борилмоқда.

Жумладан:

- аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;
- аёлларни ҳимоя қилишнинг институционал асосларини такомиллаштириш;
- аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш;
- ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун маъсул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрлар асосида ўқитиш.[4]

Ўзбекистонда бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Президентнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни зўравонлик ва зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш тўғрисидаги фармон ва қарорлари қабул қилинган. Гендер тенглигини жорий қилиш нуқтаи-назаридан таълимдаги ижобий

силжишларни алоҳида таъкидлаш керак. Яъни, 2017 йилдан бошлаб аксарият олий ўқув юртларида турли мутахассисликлар бўйича сиртқи бўлимлар фаолияти тикланди. Таълимнинг ушбу шакли ёш аёлларга болаларни парвариш қилиш ва бошқа оилавий мажбуриятларни бажаришга халал қилмасдан олий маълумот олиш имкониятини бермоқда. Бу эса албатта аёллар учун яратилган ва яратилаётган имкониятларнинг дебочасидир холос. Хуллас, аёллар бу миллат келажагини

белгилаб беради, соғлом ва теран фикрлайдиган авлодни яратади, она деган макомга эга бўлади. Она бу жасорат тимсоли. Она фарзанди учун ҳамма нарсага тайёр бўлган бир буюк хилқатдир. Жасорат ва буюклик тимсолига факат аёллар ва оналар ҳақлидир деб биламан. Шундай экан аёллар миллат келажагини асраб қолишга даҳлдордир. Бугунги кунда инсониятнинг тенг яримини ташкил этадиган аёллар жамият ҳаётида жуда катта роль ўйнайдилар, қолаверса, ҳаётимизни уларсиз тасаввур қилиш қийин. Улуғлардан бири; "Дунёда битта аёл қолса ҳам у ҳақда янги гап айтиш мумкин", деган эди. Юксак ақл-идрок сохиблари орасида аёллар озчиликни ташкил этади. Гўзал жинс сохибларининг ижодий фаолияти билан эркакларга нисбатан кам шуғулланишлари табиий-биологик ёки генетик ўзига хослик бўлмасдан, балки, ижтимоий, баъзан эса, диний характер касб этади. Бундан ташқари, хотин-қизларни ҳимоялаш механизмини кучайтириш мақсадида жорий йилнинг 2-сентябрь куни Ўзбекистон Республикасининг "Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги" ЎРҚ-561-сонли Қонуни қабул қилинди. Ушбу Қонун хотин-қизларни турмушда, иш жойларида, таълим муассасаларида ҳамда бошқа жойларда тазйиқлар ва зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилишга қаратилган. Шунингдек, соҳадаги муносабатларни тартибга солиш, тазйиқлар ва зўравонликдан жабрланганларни ҳуқуқий ҳамда ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш ҳам қонуннинг муҳим

мақсадларидандир. Ушбу Қонун билан жинсий зўравонлик, жисмоний зўравонлик, руҳий зўравонлик, иқтисодий зўравонлик, иш жойи, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчи, тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш, тазйиқлар ва зўравонликнинг олдини олиш, муҳофаза ордери каби янги таянч тушунчалар киритилди ва мазмун-моҳияти очиқ берилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Маҳаллий Давлат Ҳокимияти Органлари, Ички ишлар Органлари, Меҳнат органлари, Таълимни давлат томонидан бошқариш органларининг ҳамда таълим муассасалари, Давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органларининг ҳамда соғлиқни сақлаш муассасалари, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, нодавлат нотижорат ташкилотларининг ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатлари ва иштироки белгиланди. Ушбу Қонунга кўра, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчи ўзига нисбатан тазйиқ ва зўравонлик содир этилгани ёки уларни содир этиш таҳдиди тўғрисида ариза билан тегишли ваколатли органлар ҳамда ташкилотларга ёхуд судга мурожаат этиш ҳуқуқига эгаллиги белгиланди. Жорий йилнинг 02 сентябрь куни Ўзбекистон Республикасининг "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги ЎРҚ-562-сонли Қонуни қабул қилинди. Қонунга кўра, давлат

хизмати соҳасида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш орқали давлат бошқарувида турли жинсдаги шахсларнинг иштирок этиши учун шарт-шароитлар яратилиши кафолатланади[6].

Расмий коммунистик мафкура барҳам топгач, унинг ўрнида вужудга келган бўшлиқни анъанавий қадриятлар, урф – одатлар эгаллади. Қадимги маданият ва хотин – қизларга уларни анъанавий равишда она ва хотин деб қараш амалиёти барча даражаларда устунлик қила бошлади. Бундай амалиётни хотин – қизларнинг, айниқса, қишлоқ аёлларининг, ағволи ва танлаш имкониятига жиддий таъсир кўрсатди. Хотин – қизларни камситувчи қарашлар ва урф – одатлар, ақидалар баъзан учраб туради. Бу борадаги камчиликларга барҳам бериш, хотин – қизларни том маънода янги, демократик тамойилларга асосланган фуқаролик жамиятининг тенг ҳуқуқли бунёдкорига айлантириш йўлида инсоният маънавияти хазинасига, аниқроғи, Ғарбдаги хотин – қизларнинг ҳаракати натижасида гендер назарияси вужудга келди. Гендер назариясининг вужудга келишида бугунги кунда ижтимоий – маданий ривожланишнинг муқобил

назариясига айланган феминизм ҳал қилувчи рол уйнайди. XX асрнинг 70 – йилларида З.Фрейд ва П.Парсоннинг ғоялари билан суғорилган анъанавий ижтимоий фандан қониқмаган феминизм назариётчилари ўзларининг Ғарб билимига нисбатан назарий эътирозларини ҳамда маданият таҳлилига оид янги назарий – услубий ёндашувларни ифодалай бошлади[5].

Феминистик ғоялар маданиятнинг турли соҳаларига кириб бориши нихоятда жадал суръатлар билан давом этди: 70 – йилларнинг бошида ҳаммани ҳайратга солган мунозаралар ва ҳис – ҳаяжонларнинг тўфонини кўзготган анъанавий маданиятнинг жинсийлик концепсияси (жинсийлик деганда жинсига кўра камситиш англашилади) эндиликда маданий Ғарб кишиси онгига ажралмас бир тушунча бўлиб кирди. Мамлакатларнинг фаровонлиги кўп жиҳатдан хотин – қизларнинг фаровонлиги, уларнинг иқтисодий ҳуқуқлари ва имкониятлари кенгайишига боғлиқлик, бу эса тенгликни таъминлашга, камбағалликни қисқартириш ва асосий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини яхшилашга имкон бериши қайд этилди. Аммо дунё аҳолисининг ярмидан кўпини ташкил этувчи хотин – қизларнинг сиёсат, тижорат ва жамиятдаги мавқеи ҳатто тенг ҳуқуқлиликнинг энг чўққисига эришган Ғарбда ҳам тўлиқ намоён бўлмагани айтилади.

Тадқиқотларга кўра, аёллар етакчилик усуллари бошқачароқ; улар кўпроқ ҳамкорлик килишади ва жамият фикрига қулоқ тутишади. Бироқ бугун аёл киши дунёни бошқарса, яъни сиёсат ва иқтисодда аёллар мавқеи кучайса, қашшоқликни тугатиш ва оилалар баҳтини таъминлашга эътибор қаратилармиди, урушларга чек қўйилармиди ва ижтимоий адолатни таъминлашга қаттиқроқ интилиш бўлармиди, деган саволлар айтилмоқда.

Нафақат ижтимоий, балки сиёсий ҳаётда ҳам аёллар ўрнининг устуворлиги, мавқеининг баландлиги хусусида, сиёсий кучга эга бўлган

раҳбар аёлларнинг фикрлари ва қарашлари инобатга олинса мақсадга мувофиқ иш кўрилган бўлади. Уларнинг баён қилишларича:

«Аёл киши ҳокимиятда бўлса, ҳар бир олган қарорида, фарзандлари, набиралари, оиласи тақдирини ўйлайди» - дейди Ирландиянинг собиқ президенти Мери Робинсон.

АҚШ собиқ давлат котиби Кондолиза Райснинг фикрича: «Жамиятлар тараққий этиши учун аёлларга эҳтиёж катта. Тинчлик жараёнларида аёлларнинг ўрни беқиёс, чунки улар оиласини асрашга интилади. Низоларда ахир аёллар энг кўп азият чекишади».[3]

Бугун аёллар жаҳон иқтисодини юргизишда ката кучга айланмоқда. Аёллар сарфлайдиган 20 триллиондан кўпроқ пул йил сайин кўпаймоқда.

Сўнгги кузатувларга кўра, раҳбар аёллар ўз жамоаларига тоза ичимлик суви келтириш, таълим ва тиббиётни ривожлантиришда кўпроқ эътибор қаратадилар. Тижорат очган аёллар бошқа хотин – қизларни иш билан таъминлай бошлашади.

Бугунги кунда аёллар ижтимоий – сиёсий ҳаётда нафақат қандайдир маълум бир ўрин ёки касб эгалари, балки улар раҳбар лавозимларида. Хусусан, Жанубий Америкада президент аёл киши. Минтақадаги йирик оилалар вакиллари ҳам ўз мамакатлари ва Ҳалқаро миқёсида ном қозонишмоқда. Албатта, бунда Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистон ҳам яққол кўзга ташланади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда юқоридаги

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилинишининг бош мақсади; жамиятда, турмушда, иш жойларида, таълим муассасалари ва бошқа жойларда хотин-қизларга нисбатан муносабатни янада яхшилаш, уларга нисбатан ҳурмат ва эҳтиромни янада мустаҳкамлашга ҳизмат қилади.

Сўнгги йилларда бу борада мамлакатимизда қатор номатив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва такомиллаштирилди. Айниқса, Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисидаги қарор, “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ва “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонунлари мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқлари ҳимояси борасида муҳим дастуриламал бўлди. Уларда гендер тенгликка хилоф бўлган барча чекловлар, хатти-ҳаракатлар тўлиқ тавсифланди. Жумладан, жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида эркаклар ва аёлларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини камайтиришга ёки тан олмасликка қаратилган ҳар қандай тарзда фарқлаш, истисно этиш ёки чеклаш жинси бўйича бевосита камситиш, сиртдан холис бўлиб туюладиган, бироқ бир жинсдаги шахсларни бошқа жинсдаги шахсларга нисбатан ноқулайроқ ҳолатга тушириб қўядиган вазиятлар, ҳолатлар, мезонлар ёки амалиётлар эса жинси бўйича билвосита камситиш сифатида қабул қилиниши белгилаб қўйилган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://constitution.uz/uz/clause/index>
2. <https://yuz.uz/uz/news/adliya-vazirligi-xotin-qizlar-huquqlari-boyicha-dolzarb-ikki-oyligini-elon-qildi>
3. http://www.bbc.com/uzbek/lotin/2013/03/130308_latin_what_if_women_rule
4. <https://samarqand.adliya.uz/uz/news/detail.php?>
5. http://www.uzaijsa.uz/sites/default/files/inline/gender_2018.pdf
6. <https://wcu.uz/uz/news/hotin-izlarni-llab-uvvatlash-borasidagi-muim-farmon-imzolanganiga-bir-jil-tldi>.